

Plataformização da Indústria Cultural: produções contingentes no *Amazon Kindle Unlimited*

Mestra Luana Teixeira de Souza Cruz (CEFET-MG)
Mestra Pollyanna de Mattos Moura Vecchio (CEFET-MG)

INTRODUÇÃO

Plataformas online têm se tornado fonte de informação, trabalho e entretenimento para cada vez mais usuários no mundo e têm subsidiado a criação de produtos culturais que respondem a demandas do mercado, sendo moldados conforme preferências indicadas pelos usuários. Cunhando o conceito de “mercadoria cultural contingente”, Poell e Nieborg (2018) afirmam que, no Ocidente, as empresas Google, Apple, Facebook (Meta), *Amazon* e Microsoft, o chamado *Big Five* ou “GAFAM”, têm oferecido o acesso pago ou gratuito a análise de métricas digitais de navegação que permitem aos produtores de conteúdo rastreamento e traçarem sistematicamente o perfil das atividades e preferências de bilhões de usuários. Assim, segundo os autores, tendo conhecimento do tipo de conteúdo que atrai mais usuários, os produtos e serviços oferecidos e circulados por meio de plataformas digitais seriam contingentes porque seriam altamente maleáveis e modulados por dados de *feedback* de usuários, abertos à constante revisão e recirculação.

Os pesquisadores afirmam que isso pode levar à plataformização da indústria cultural, pois reforça a tendência de acumulação de capital e da propriedade corporativa nas mãos de poucas empresas, com efeitos subsequentes na distribuição de poder. A plataformização é a penetração e o imbricamento das lógicas de plataformas na produção de vários setores, criando uma superdependência, que vai além das dimensões computacionais. Segundo D’Andrea (2020), para funcionar (em termos técnicos) e sobreviver (em termos econômicos), vários mercados, como do jornalismo, da música, do transporte e do livro são levados a se adequar aos protocolos de acesso e intercâmbio de dados oferecidos pelas plataformas. Sendo assim, as plataformas online atuam fortemente para reorganizar o consumo de bens culturais,

as discussões políticas e as práticas urbanas. Definem não somente quais mercadorias culturais devem circular, mas redesenham práticas e percepções coletivas.

Poell e Nieborg (2018) alertam também para o acirramento da natureza precária e exploratória do trabalho cultural tanto dos produtores quanto dos consumidores dos conteúdos, ampliando para a esfera da cultura as discussões sobre a precarização do trabalho intermediado por plataformas digitais em forma de “empresas-aplicativo” (ABÍLIO, 2017) como Uber, Ifood, Getninjas, dentre outras. Quando um número significativo de usuários ingressa em uma plataforma online e atrai seus pares para o mesmo ambiente, ocorre um fenômeno de centralização da prestação de um serviço online por apenas uma ou poucas empresas de tecnologia. Essa massa de usuários fornece informações de sua navegação e preferências por meio de interações como cliques, tempo de tela, curtidas, número de seguidores etc. Essas informações, captadas por algoritmos, são usadas pelos produtores para alimentar a plataforma com conteúdo que possa causar cada vez mais engajamento.

Como consequência, aumenta-se a tendência de uma produção cultural orientada por escolhas do usuário, subordinada ao regime econômico do capitalismo de plataforma (SRNICEK, 2016) e tendo como propulsão o investimento das empresas centralizadoras na diversificação de colaboradores de linha de frente para otimizar o produto sob as demandas específicas dos usuários. Assim, a lógica algorítmica tende a tomar o lugar da lógica editorial na produção cultural, sendo a primeira baseada em um refinado rastreamento da atividade dos usuários e a segunda nas escolhas de especialistas. É uma espécie de curadoria algorítmica.

Esse processo de rastreamento e organização de dados de bilhões de usuários, que permite saber que tipo de conteúdo “funciona” ou “não funciona” para as audiências de plataformas digitais, numa perspectiva de visibilidade e performance¹, é conhecido como datificação (VAN DIJCK, 2017). Essa característica impulsiona remodelações, estimulando um círculo de contingenciamento: produtores de conteúdo rastreiam preferências de

¹ Consideramos o termo à luz dos estudos desenvolvidos por Van Dijck (2013) que incluem argumentações sobre audiência digital. Segundo a autora, a medição de performance dentro do modelo de negócios das plataformas se baseia no princípio de que quanto mais eficiente uma ação se revela, mais é reproduzida.

audiências e (re)modelam processos de produção com ajuda das possibilidades de reconfiguração de design que as plataformas oferecem. Vale lembrar que muitos desses produtores compreendem a lógica de performance e fazem uso dela em benefício próprio, para alcançar visibilidade. “Nem todos os usuários vão se apropriar da mesma forma das funcionalidades disponíveis. Muitos são os usos táticos, lúdicos ou políticos possíveis nas diferentes plataformas” (DANDREA, 2020, p. 50).

Tendo em vista esse arcabouço teórico, neste artigo, analisamos como, dentro do mercado editorial, a produção de ebooks que circulam no *Kindle Unlimited*, *streaming* de leitura da *Amazon*, parece estar fortemente afetada pelo fenômeno da plataformização da indústria cultural. O artigo está organizado da seguinte maneira: na próxima seção, discorreremos mais a respeito dessa plataformização da produção cultural manifestada na forma da tendência a uma curadoria algorítmica no mercado editorial, comparando-o com um setor correlato: o jornalismo. Em seguida, apresentamos nosso caso, com os resultados da investigação em que, durante uma semana, acompanhamos a lista dos 100 ebooks mais vendidos/lidos na versão brasileira do *Kindle Unlimited*, selecionando os títulos que ficaram entre os 10 primeiros do ranking nesse período para analisar suas características editoriais e métricas em comum e observar como esses *bestsellers* podem ser considerados mercadorias culturais contingentes.

A PLATAFORMIZAÇÃO DA PRODUÇÃO CULTURAL NO MERCADO EDITORIAL

Antes de focarmos no mercado editorial, fazemos uma comparação com o que vem acontecendo no jornalismo em relação a essa suposta plataformização da cultura. Embora haja sempre controvérsias sobre a isenção dos órgãos de imprensa, historicamente e dentro dos regimes democráticos, as instituições de produção e circulação de notícias têm desfrutado de um grande grau de autonomia na sua atuação, principalmente por causa de estruturas

políticas nacionais e das culturas jornalísticas de produção de conteúdo, mas nem elas têm passado ilesas pela influência dos algoritmos e do capitalismo de plataforma.

Para Poell e Nieborg (2018), a grande mídia foi a principal intermediadora do acesso de anunciantes a consumidores durante várias décadas. Durante o tempo em que TV, jornal e rádio eram os principais veículos de produção cultural, midiático e de entretenimento, era importante que um possível anunciante levasse em consideração o prestígio e a audiência de um produtor de conteúdo antes de pagar para veicular uma campanha publicitária associada a ele. Isso tem mudado nas últimas décadas exatamente por causa do advento digital, causando uma pressão econômica crescente nos órgãos de imprensa. Para se adaptarem à nova realidade econômica, muitos setores da imprensa foram forçados a repensar a forma como monetizam sua expertise e seu conteúdo editorial. Muitos deixaram de focar em suas próprias estruturas informáticas e passaram a circular conteúdo nas plataformas GAFAM, submetendo-se aos seus regimes de monetização e publicidade.

O direcionamento da mídia pela publicidade não é um fenômeno novo. André Schiffrin já afirmava que “a pressão dos anunciantes sobre a mídia para atingir o maior número possível de consumidores tem sido responsável por um contínuo e sistemático rebaixamento de conteúdo” (SCHIFFRIN, 2011, p. 121). A novidade preocupante é que, com as plataformas digitais, os anunciantes têm acesso direto aos consumidores e, mais do que isso, podem oferecer produtos específicos para clientes específicos com base nas preferências capturadas pelos algoritmos que rastreiam a atividade dos usuários nas plataformas.

Assim, os produtores de conteúdo jornalístico presentes nessas plataformas deixam de ser intermediadores, passando a ser, para a empresa de tecnologia, somente mais um dos milhares de usuários, ou seja, dispensáveis à engrenagem comercial. Para obter visibilidade nas plataformas, alguns órgãos de imprensa acabam negligenciando suas políticas editoriais para se adequarem ao tipo de conteúdo que é veiculado ali e acabam produzindo com base nas informações obtidas por algoritmos. Sendo assim, a produção jornalística pode também se tornar contingente, ou seja, ser moldada conforme as tendências da plataforma.

Passando agora para o mercado editorial, nossa hipótese é de que autores que produzem conteúdo literário para ser veiculado em plataformas que lhes forneçam *feedback* com base em algoritmos podem orientar progressivamente suas estratégias de produção e circulação conforme marcadores de popularidade próprios do ambiente digital, como recomendações, classificações, ranqueamentos e outros tipos de informações obtidas pelo rastreamento da atividade dos leitores. Isso porque, em geral, as formas de monetização das plataformas como *Youtube*, *Spotify* e *Kindle Unlimited* se restringem a pagamento ínfimo baseado, por exemplo, no tempo ou número de exibição de uma música ou vídeo para diferentes usuários, no número de cliques, por páginas lidas etc., e só compensam financeiramente se houver viralização do conteúdo.

A monetização no *Kindle Unlimited* é feita da seguinte maneira: o assinante paga uma mensalidade para ter livre acesso à biblioteca virtual da *Amazon*. O autor ou autora publica a obra com exclusividade no *streaming* e o pagamento é feito por páginas lidas multiplicadas por um índice chamado KENP (*Kindle Edition Normalized Page Count*). Segundo informações retiradas do site da plataforma, há um Fundo Global do *Kindle Unlimited* que mede o valor arrecadado pelas mensalidades pagas em cada país. Esse valor é dividido pelo número total de páginas lidas no *streaming* no país em cada mês e o resultado é o KENP.

O site especializado Publishwide (2021, online), afirma que a média da taxa de KENP de janeiro a julho de 2021 nos Estados Unidos foi de U\$0,004, valor equivalente ao que se tem hoje no Brasil. Por exemplo, um livro de 100 páginas gerará a seguinte receita: 100 (páginas) multiplicadas por 0,004 (KENP) multiplicadas pela cotação do dólar do dia. O autor ou autora receberá até 70% desse valor se o livro for lido de capa a capa, ou seja, um valor irrisório. Vejamos uma estimativa com o valor da cotação do dólar comercial de 26 de abril de 2022 publicada no Portal Uol Economia: $100 \times 0,004 \times 4,96 = \text{R}\$1,98$. Desse valor, o autor ou autora pode ganhar até 70%, mas vale lembrar que a cotação do dólar é própria da plataforma. Sendo assim, um livro de 100 páginas geraria uma receita de R\$1,38 para o autor ou autora a cada vez que fosse lido de capa a capa por um leitor diferente no *Kindle*

Unlimited, ou seja, um valor absolutamente irrisório levando-se em conta as despesas para produção de um livro, mesmo digital.

A solução encontrada por alguns autores para aumentarem sua receita parece ser investir na viralização, publicando o que gera mais leitura e, conseqüentemente, mais retorno financeiro. Isso significa que autores de plataforma podem modular sua produção segundo tendências de gênero literário, temáticas abordadas, tipo de linguagens, tamanho e periodicidade de publicação de textos e demais elementos que compõem um livro para otimizar o produto e torná-lo mais rentável dentro da forma precarizada de monetização oferecida pela plataforma. É o que tentamos verificar no nosso estudo, apresentado a seguir.

CASO: A LISTA DOS EBOOKS MAIS VENDIDOS/LIDOS DA LOJA *KINDLE UNLIMITED* BRASIL E OS INDÍCIOS DE SUJEIÇÃO À CURADORIA ALGORÍTMICA

Como metodologia de pesquisa, monitoramos a lista dos 100 ebooks mais vendidos/lidos na categoria “Loja Kindle” da *Amazon* Brasil durante uma semana (de 24 a 30 de abril de 2022). Trata-se da categoria que engloba todos os ebooks disponíveis na *Amazon*, ou seja, é a mais representativa para os livros que são monetizados por meio do KENP. Selecionamos os 10 primeiros títulos da lista do primeiro dia e acompanhamos seu desempenho ao longo da semana. Depois, analisamos características métricas e de conteúdo de cada obra a fim de observar suas semelhanças. A Tabela 1, a seguir, traz a classificação de cada livro na semana observada. Para melhor visualização dos dados, as obras estão organizadas por data de publicação.

Tabela 1 – Ebooks mais vendidos/lidos na Loja Kindle Brasil na semana de 24 a 30/04/2022

Obra			Classificação entre os 10 primeiros do ranking geral						
Título	Autor(a)	Publicação	24/4/2	25/4/2	26/4/2	27/4/22	28/4/2	29/4/2	30/4/2
Como encantar seu príncipe	D. A. Lemoyne	21/4/22	1 ^a	1 ^a	1 ^a	1 ^a	2 ^a	2 ^a	2 ^a
Best mistake	Tamires Barcelos	21/4/22	5 ^a	4 ^a	5 ^a	9 ^a	9 ^a	5 ^a	6 ^a
Outside	Jessica Luiz	18/4/22	8 ^a	8 ^a	8 ^a	5 ^a	5 ^a	6 ^a	7 ^a
Deliciosa Armadilha	D. A. Lemoyne	12/4/22	2 ^a	2 ^a	2 ^a	4 ^a	4 ^a	4 ^a	5 ^a
Na sombra do fantasma	Nathany Teixeira	11/4/22	4 ^a	5 ^a	6 ^a	8 ^a	8 ^a	7 ^a	8 ^a
Esse canalha é meu	Cinthia Basso	9/4/22	6 ^a	6 ^a	3 ^a	3 ^a	3 ^a	3 ^a	4 ^a
A filha do cowboy	Christine King	6/4/22	3 ^a	3 ^a	4 ^a	7 ^a	6 ^a	8 ^a	9 ^a
Contrato de perdição	Lola Belluci	31/3/22	7 ^a	7 ^a	9 ^a	10 ^a	10 ^a		
Sob domínio do mafioso	D. A. Lemoyne	30/3/22	10 ^a	9 ^a					
Mente blindada	Susan Anderson	4/6/20	9 ^a						

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2022²

Alguns dados da tabela nos revelam traços interessantes. O primeiro diz respeito ao imediatismo com que uma obra pode alcançar a primeira posição e o segundo é a efemeridade das posições. A obra **Como encantar seu príncipe** havia sido lançada apenas três dias antes de começarmos o monitoramento e já estava na primeira posição no ranking. Em compensação, no quinto dia, começou a perder posições. Outro dado importante é a repetição do pseudônimo “D. A. Lemoyne” como autor(a) de três obras diferentes publicadas em um intervalo de menos de 30 dias, o que pode ser um indício de que a produção precisa ser rápida para contingenciar a demanda informada pelos índices de popularidade capturados pelos algoritmos. Reforçando essa hipótese, chamou-nos a atenção o fato de nove das 10 obras terem sido publicadas menos de 30 dias antes do início do monitoramento.

Ao analisarmos as subcategorias em que estavam classificadas as obras, observamos que as nove mais recentes estavam classificadas como “Romance” e apenas uma (**Mente blindada**) estava classificada como “Criatividade Autoajuda”. Como outras subcategorias para os nove romances, aparecem termos como “Contemporâneo Romance”, “Ficção Contemporânea”, “Livros de Comédia Romântica”, “Livros de Ficção Romântica Militar”, “Romance para Jovens”, “Livros de Ficções Românticas Multiculturais”, entre outros. Como

² A lista atual pode ser obtida em <shorturl.at/dgDP6>. Acesso em 12 maio 2022.

prevíamos, há semelhança entre as subcategorias, o que indica tendência de produção em relação ao gênero literário, provavelmente porque é o que tem melhor performance segundo os dados capturados pelos algoritmos.

A leitura das sinopses das obras também nos trouxe dados interessantes para argumentarmos nossa hipótese de produção cultural contingente no *Kindle Unlimited*. Nos nove romances, é recorrente a presença de uma história de amor em que um personagem masculino inicialmente mau caráter e que ocupa uma posição de destaque na sociedade (um diretor de uma grande empresa ou “CEO”, juiz, militar, professor, fazendeiro, político, monarca, herdeiro etc.) se apaixona por uma personagem feminina em posição de subalternidade (uma secretária, estagiária, aluna, babá, garçonne, pessoa vulnerável etc.). Como prevíamos, há semelhança entre as temáticas abordadas, também provavelmente porque é o que tem melhor performance segundo os dados capturados pelos algoritmos. Além disso, boa parte das sinopses menciona inclusão de conteúdo erótico, o que é reforçado pela classificação de cinco dos nove romances como impróprios para menores de 18 anos.

Sobre o perfil dos autores descrito em suas minibiografias na plataforma, são todas mulheres, sendo brasileiras as nove que publicaram os romances e, em geral, têm menos de 30 anos, são recém-graduadas e têm uma média de três anos de experiência como autora no *Amazon Kindle*. De fato, em matéria publicada pela Revista Piauí em março de 2021, a jornalista Bruna Maia afirma que a literatura erótica feita por mulheres tem se expandido no Brasil no ambiente digital, especialmente na autopublicação. Segundo Maia (2021, online), nos últimos anos, “apareceram dezenas de autoras para explorar o veio editorial promissor, com uma série de livros sobre os encontros trepidantes de mocinhas meio sãs com supermilionários perversos”.

Alguns aspectos formais dos romances também são recorrentes: 1) capas em cores vibrantes e com fotos de figuras humanas, sobretudo modelos masculinos; 2) sinopses com termos que servem de chamariz para o tipo de enredo e podem ser encontrados em buscas ou para que a obra seja oferecida a possíveis clientes com base em leituras semelhantes; 3) nomes estrangeiros para os personagens; e 4) ambientação fora do Brasil para criar a

impressão de semelhança com *bestsellers* estrangeiros ou mesmo com roteiros de filmes hollywoodianos.

Outra característica comum entre cinco desses *bestsellers* é o fato de pertencerem a uma série. Isso pode refletir um índice de subordinação à curadoria algorítmica já que a organização sequencial da obra, com a repetição de itens com alto potencial de popularidade, gera mais chances de engajamento de leitores, especialmente com a presença de pistas (ganchos) do produto seguinte no anterior. Essa serialidade impulsiona uma lógica de fundamental no funcionamento da curadoria algorítmica, que é a recomendação por similaridade. Conteúdos semelhantes são indicados para leitura e, por sua vez, retroalimentam a popularidade de temas e gêneros recorrentes. A criação das séries também pode explicar a produção de obras diferentes por um mesmo autor ou autora em um curto período.

Nenhum dos livros apresenta informações sobre uma possível editora que os teria publicado. As páginas de créditos mencionam somente dois ou três profissionais da cadeia produtiva do livro, sobretudo o revisor, o capista e o diagramador. Esses dados indicam que as obras são provavelmente fruto de autopublicação, ou seja, uma produção editorial feita sem a assistência de um editor ou editora profissional, sendo resposta a uma demanda própria do autor ou autora, o qual executa a maioria das tarefas editoriais ou coordena profissionais terceirizados para publicar o livro.

Voltando à reportagem feita pela Revista Piauí, a jornalista Bruna Maia se baseia em entrevistas com autoras de *bestsellers* veiculados no *Kindle* e voltados para o público feminino, ou seja, exatamente o perfil observado nesta pesquisa. A jornalista compara a literatura erótica digital tanto às famosas coleções **Sabrina** e **Júlia** vendidas em banca de jornais, nas décadas de 1970 a 1990, quanto à obra erótica de escritoras como Hilda Hilst e chega à conclusão de que, embora haja preconceito quanto ao gênero e certa desvalorização do mérito das autoras desse tipo de literatura, “todas parecem pragmáticas e veem sua produção literária como algo que exige muito esforço, foco e disciplina” (MAIA, 2021, online).

De fato, para que um autor ou autora alcance um número significativo de leituras a ponto de poder viver da escrita em plataformas, ganhando um valor tão ínfimo por página lida quanto o que é oferecido hoje pela forma de monetização do *Amazon Kindle Unlimited*, precisará trabalhar arduamente para executar tarefas como divulgação intensa, escrita de novas obras em períodos muito curtos de tempo para suprir a demanda de seus leitores e, o pior de tudo, render-se a renunciar à sua liberdade criativa para produzir obras com alta procura.

Sendo assim, com base no arcabouço teórico apresentado neste estudo, podemos afirmar que a ligação entre autopublicação e curadoria algorítmica em *streamings* de leitura pode levar alguns escritores a se tornarem produtores de mercadoria cultural contingente, produzindo suas obras sob medida para a viralização na plataforma, motivados pela performance. Obviamente, essa posição de destaque no *ranking* não é fácil de ser alcançada, devido à acirrada concorrência com outras produções do mesmo gênero, inclusive as traduzidas. Então, a produção contingente no mercado editorial é preocupante não só por causa do conseqüente rebaixamento da qualidade das obras, mas, sobretudo, porque a categoria dos escritores (especialmente das escritoras, como vimos aqui) está entre os vários profissionais cujo trabalho está sendo sistematicamente precarizado pelo quinteto GAFAM.

DISCUSSÃO

No caso do *Amazon Kindle Unlimited*, por um lado, alcançar uma posição de destaque em um ranking de mais vendidos pode indicar um uso tático feito por autores que já compreenderam os padrões de visibilidade na plataforma e, portanto, usam essa lógica em benefício próprio e motivados pela performance. Por outro lado, além de essa submissão algorítmica produzir mercadoria cultural contingente, o retorno financeiro provavelmente é insignificante para a multidão de autores e autoras que escrevem na plataforma, mas não estão em posições de *bestseller* e, portanto, a produção autoral na plataforma pode levar ao acirramento da natureza precária e exploratória do trabalho dos produtores de conteúdo.

Sendo assim, o caso estudado indica que produtores culturais podem ser submetidos à curadoria algorítmica. Por isso, é preciso fomentar ações de apropriação, contrafluxo e resistência não só para evitar o rebaixamento da qualidade dos produtos culturais no mercado editorial, mas também para frear a precarização do trabalho dos profissionais envolvidos.

Isso nos leva a refletir que a sobrevivência econômica de vários setores parece estar intimamente relacionada à resistência ao capitalismo de plataforma. Assim como a precarização do trabalho parece andar junto com os usos táticos motivados por performance. Casos isolados de resistência já existem e podem servir de incentivo e modelo a ser aprimorado e seguido pelo mercado editorial.

Voltando à comparação com o jornalismo, um caso emblemático de resistência às plataformas no Brasil foi a ruptura entre a Folha de S. Paulo e o Facebook. Em 2018, o jornal decidiu suspender suas publicações no seu perfil da plataforma de rede social após mudanças algorítmicas que passaram a priorizar a interação pessoal no *feed* de notícias e reduziram o alcance de *posts* jornalísticos. O veículo de imprensa se negou a contingenciar ainda mais sua produção para atender às lógicas algorítmicas, sem conseguir monetizar esses esforços, e enfatizou que o conteúdo produzido por veículos de imprensa poderia não ser mais distinguido de um conteúdo produzido por amadores, ou mesmo produzido com intenções oblíquas, o que poderia levar, por exemplo, à disseminação de *fakenews*.

A Folha de S. Paulo sinalizou que a importância do Facebook como canal de distribuição já vinha diminuindo significativamente antes mesmo da mudança algorítmica. Nesse ponto, argumentou numericamente a queda de origem de tráfego de jornais, um indicativo de que a decisão da empresa também se relaciona com a encruzilhada do jornalismo como produto cultural e comercial no contexto da platformização.

No entanto, em 2021, a Folha de S. Paulo voltou a circular parte de seu conteúdo na plataforma depois de receber incentivos financeiros do Facebook (Meta). A empresa de tecnologia destinou, principalmente por meio do programa *Facebook Journalism Project*, US\$ 600 milhões (R\$ 3 bilhões) em treinamentos e fomento a projetos, pretendendo ainda alocar US\$ 1 bilhão (R\$ 5 bilhões) até 2024.

A ruptura entre Folha de S. Paulo e Facebook foi importante porque contribuiu para trazer à tona o caráter fagocitante das plataformas online quanto à indústria cultural, indicando que a resistência do veículo de imprensa foi necessária como posicionamento institucional e aposta de manutenção de credibilidade perante seus públicos, mesmo que a ruptura desvele que a Folha de S. Paulo tenha sido movida pelo fator econômico, o que ficou sinalizado no discurso de retorno da empresa ao destacar elogiosamente os investimentos feitos pelo Facebook no setor jornalístico.

Um exemplo estrangeiro de resistência à plataformização da indústria cultural aconteceu no próprio mercado editorial, nos Estados Unidos, e é analisado por André Schiffrin (2011). Trata-se da polêmica criada pela *Amazon* nos EUA quando insistiu no preço máximo de 10 dólares para que ebooks fossem vendidos pelo seu site a fim de vender mais de seu dispositivo de leitura *Kindle* e alcançar o monopólio do setor. Grandes editoras como a Macmillan se opuseram à ação e a querela acabou gerando processos judiciais do governo norte-americano contra a *Amazon*, que foi acusada de violar a lei que combate a formação de monopólios (lei antitruste), tendo perdido a disputa.

A movimentação da Folha de S. Paulo e da Macmillan mostra que agentes do mercado editorial podem relativizar a submissão à curadoria algorítmica até que as plataformas comecem a demonstrar sensibilidade e ações práticas que tornem essa disputa do espaço de produção mais equilibrada. Também é preciso que haja pressão suficiente de diferentes setores da sociedade para intervenções do poder público, dentre elas a criação de leis de estabelecimento de um preço mínimo fixo para livros, como foi discutido no recente Simpósio Internacional Por uma Lei da Bibliodiversidade, evento que gerou a publicação organizada por Mariza Deaecto, Patrícia Sorel e Livia Kalil (2021). Embora o projeto de lei debatido no evento careça de especificações quanto à aplicação do preço fixo ao livro digital e aos streamings de leitura, ele não deixa de ser uma esperança para que a regulamentação no setor seja estabelecida.

Outro exemplo é a mobilização da Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ) exigindo a taxação das plataformas online com a criação de uma Contribuição de Intervenção

no Domínio Econômico (CIDE), um imposto especial que permite sua destinação a determinado fim, neste caso, ao Fundo Nacional de Apoio e Fomento ao Jornalismo (Funajor). Outras formas de regulação e governança para plataformas online vêm sendo discutidas por pesquisadores como D’Andrea (2020) e Silveira (2018; 2019), que concentram esforços em criticar a operação opaca das plataformas que se colocam como neutras na mediação de várias lógicas de difusão e mercado, mas na verdade não são neutras e nem podem ser auditadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A plataformização é um dos desdobramentos do entrelaçamento entre textos e tecnologia e, neste artigo, apontamos o quanto isso pode influenciar o mercado editorial, sobretudo a produção de ebooks em *streamings* de leitura como o *Amazon Kindle Unlimited*.

A fase atual de uso e circulação de conteúdo na Internet se deu perante promessa das empresas provedoras de que se configuraria a descentralização e a recuperação de dados para construção de conhecimento coletivo na rede. Na primeira promessa, plataformas cederiam estrutura tecnológica para as pessoas se conectarem, ampliarem seus acessos e se comunicarem com mais facilidade. Na segunda promessa, dariam condições para reunir todos os históricos de interações a fim de proporcionar entendimentos globais que poderiam sugerir inteligência coletiva. No entanto, o que aconteceu foi uma apropriação, por parte de grandes empresas, de dados externos para seus próprios bancos de dados, traço fundamental para o sucesso de seu modelo econômico, além de uma profunda transformação no sistema de produção, circulação e leitura, em especial, do livro.

Mesmo que seja necessário admitir que o quinteto GAFAM tenha contribuído para uma maior disponibilidade de conteúdo em suas plataformas e uma maior democratização do acesso aos meios de produção e disseminação cultural, é preciso pontuar que sua hegemonia e sua forma precária de monetização podem ser altamente danosas não só para a qualidade da

produção artística e cultural, mas também para a própria qualidade de vida dos seres humanos, refletida na existência de condições dignas de trabalho.

Se, por um lado, a nossa análise do perfil dos livros mais vendidos no *streaming* da *Amazon* revela uma suposta submissão de autores a uma curadoria algorítmica da plataforma, por outro lado, a movimentação da Folha de S. Paulo e da Macmillan mostra que agentes do mercado editorial – desde autores autopublicados no *Amazon Kindle Unlimited* até grandes conglomerados de comunicação ou editoras – podem resistir ao capitalismo de plataforma.

REFERÊNCIAS

ABÍLIO, Ludmila. Uberização do trabalho: a subsunção real da viração. *Passapalavra*, [n.l.], 19 fev. 2017. Disponível em: <<https://passapalavra.info/2017/02/110685/>>. Acesso em: <04/06/2020>.

D'ANDRÉA, Carlos Frederico de Brito. *Pesquisando plataformas online: conceitos e métodos*. Salvador: EDUFBA, 2020.

MARISA, Deaecto; PATRICIA, Sorel; KALIL, Livia (org.). *Bibliodiversidade e Preço do Livro*. São Paulo: Ateliê Editorial, 2021.

FOLHA DE S. PAULO. Folha deixa de publicar conteúdo no Facebook. *Folha Online*. Disponível em <[://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/02/folha-deixa-de-publicar-conteudo-no-facebook.shtml](http://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/02/folha-deixa-de-publicar-conteudo-no-facebook.shtml)>. Acesso em: <20/04/2022>.

FOLHA DE S. PAULO. Folha volta a publicar conteúdo no Facebook. *Folha Online*. Disponível em <<https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/07/folha-volta-a-publicar-conteudo-no-facebook.shtml>>. Acesso em: <20/04/2022>.

MAIA, Bruna. “Putaria com final feliz - A literatura erótica feita por mulheres se expande no Brasil”. *Revista Piauí*, n. 174, mar. 2021. Disponível em: <https://piaui.folha.uol.com.br/materia/putaria-com-final-feliz/>. Acesso em: 16 mai. 2022.

POELL, T.; NIEBORG, D. The platformization of cultural production: Theorizing the contingent cultural commodity. *New Media & Society*, v. 20, n. 11, p. 4275–4292, 2018. Disponível em: <<https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1461444818769694>>. Acesso em: <12/02/2022>.

PUBLISHWIDE. KENP Rate Predictions. Disponível em <<https://publishwise.com/kenp-royalty-calculator/>>. Acesso em <03/09/2021>.

SCHIFFRIN, André. *O dinheiro e as palavras*. São Paulo: BEÍ Comunicação, 2011.

SILVEIRA, Sérgio Amadeu. Regulação algorítmica e os Estados democráticos.

COMCIÊNCIA (UNICAMP), v. 204, 2018. Disponível em <

<https://www.comciencia.br/regulacao-algoritmica-e-os-estados-democraticos/>> Acesso em <17/05/2022>.

SILVEIRA, Sérgio Amadeu. Quem governa os algoritmos? A Regulação dos Sistemas Algorítmicos no Setor Público. In: 43 ANPOCS, 2019, CAXAMBU-MG. ANAIS 43 ANPOCS. SÃO PAULO: ANPOCS, 2019. v. 1.

SRNICEK, Nick. *Platform capitalism*. Cambridge, UK; Malden, MA: Polity Press, 2016.

VAN DIJCK, José. *The culture of connectivity: A critical history of social media*. New York: Oxford University Press, 2013.

VAN DIJCK, José. Confiamos nos dados? As implicações da datificação para o monitoramento social. *MATRIZES*, São Paulo, v. 11, n. 1, p. 39-59, 2017. Disponível em: <<https://www.revistas.usp.br/matrizEs/article/view/131620>> Acesso em <13/04/2022>.

Como citar este texto:

CRUZ, Luana T. S.; VECCHIO, Pollyana M. M. Plataformização da Indústria Cultural: produções contingentes no Amazon Kindle Unlimited. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 7, 2022, Belo Horizonte. *Anais do 7º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais*. Belo Horizonte: EdUEMG, 2022. ISSN: 2674-7847. p. 675-690.